

InGEPaST project

“The Intersection of Gender and Ethnicity in Socio-Economic Participation in South Tyrol and Catalonia in Post-Pandemic Times”

WP3 – Deliverable D.4.2
“Collection of conference presentations”
September 2023 (month 21)

Author: Dr. Alexandra Tomaselli

Bando di promozione della mobilità internazionale di ricercatori e ricercatrici
funded by the Autonomous Province of Bolzano/Bozen,
Decree: 20771/2021 - CUP: D55F21004120003

DOI: 10.5281/zenodo.8376835

License: The text of and illustrations in this document are licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International \(“CC BY 4.0”\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

This deliverable

This deliverable collects and makes public the conference presentations in which the InGEPaST project research design and results were shared and discussed:

- Gènere i Etnicitat: Un seminari sobre el projecte de recerca 'La interseccionalitat en la participació socioeconòmica en Catalunya i Südtirol' | Tarragona | 16.2.2022
- The intersection of gender and ethnicity in South Tyrol and Catalonia: a comparative perspective on the socioeconomic participation of women and LGBTIAQ+ individuals
Conference: 19th Imiscoe Annual Conference | Oslo | 29.6.2022 - 1.7.2022
- Operationalizing intersectionality vis-à-vis gender- and ethnic-based socioeconomic inequalities at substate level
Conference: Bridges 2022 - Bridges between disciplines | Gender in STEM and Social Sciences | Gandía – Valencia: 12.9.2022 - 16.9.2022
- Género y Etnicidad en Catalunya. Primeros resultados del proyecto de investigación "Interseccionalidad en la participación socioeconómica en Catalunya y Südtirol"
Conference: Seminari de Recerca, CEDAT & Grup "Territori, Ciutatania, Sostenibilitat", URV | Tarragona | 2.2.2023
- Gènere i ètnicitat a Catalunya. Resultats/dos projecte/proyecto 'Interseccionalitat de Gènere i Etnicitat en la Participació Socioeconòmica al Südtirol/Tirol del Sud i Catalunya en temps postpandèmia (InGEPaST)' | Tarragona | 7.6.2023
- The intersection of gender an ethnicity and the gender employment gap in South Tyrol and Catalunya
Conference: Excluded Spaces | gender, identities and inequalities | Tarragona & online | 8.6.2023
- Facing Intersectional Discrimination and Reducing Social Inequalities for Migrant Women and LGBTIAQ+ Individuals: the cases of South Tyrol (Italy) and Catalunya (Spain)
Conference: 20th IMISCOE Annual Conference | Warsaw | 3.7.2023 - 6.7.2023
- What hinders (an effective) socioeconomic participation of minority women? An intersectional analysis on South Tyrol and Catalonia
Conference: ECMI Workshop MInority Women and Intersectionality | Flensburg | 10.7.2023 - 11.7.2023
- Intersectional discrimination of women and LGBTIAQ+ individuals in their access to employment, education, and public services: the role of social drivers and of subnational policies
Conference: ECPR General Conference 2023 | Prague | 4.9.2023 - 8.9.2023

The Intersection of Gender and Ethnicity in Socio-Economic Participation in South Tyrol and Catalonia in Post-Pandemic Times (InGEPaST)

Dra. Alexandra Tomaselli

Investigadora a EURAC Research Institute for Minority Rights

Investigadora Associada al Departament de Dret públic (URV) i del Grup de Recerca “Territori, Ciutadania i Sostenibilitat”

Sala de Juntes, URV Campus Catalunya

16 de febrer de 2022

El proyecto en síntesis

- **Título** en ES: “La Intersección de Género y Etnicidad en la Participación Socioeconómica en Südtirol y Catalunya en Tiempos Post-Pandémicos (InGEPaST)”
 - ⇒ explorar la intersección de género y etnicidad (y otros factores sociales) en dos entidades subestatales que comparten sistemas autonómicos parecidos y unos retos de la sociedad (*societal challenges*) para (*objetivo*) promover participación socioeconómica (acceso empleo, educación y servicios públicos) mujeres y personas LGBTIAQ+ (perspectiva post-pandémicos)
- **Beca** de movilidad (parecida a Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship) financiada por la Provincia Autónoma de Bolzano-Südtirol - División de Innovación, Investigación, Universidad y Museos (l.p. 14/2006)
- **Duración:** enero de 2022 – diciembre 2023 (en la URV hasta junio de 2023)
- **Proyecto interdisciplinar socio-jurídico cualitativo (empírico y exploratorio)**
- **Antecedentes:**
 - Pandemia => además de pérdida de vidas humanas, amplia pérdida de puestos de trabajos y recaída roles de género, violencia de género, amplificado/exacerbado/creado nueva/os desigualdad social, marginalización, estigmas, discriminación y estereotipos, entre otros
 - Sectores de la sociedad más golpeados: mujeres, LGBTIAQ+, migrantes, minorías étnicas | también en regiones con economía “saludable” antes de la pandemia (evidencia por Südtirol) => menos correlación clase y género de lo esperado
 - Desigualdad de género lejos de ser erradicada | faltan estudios interseccionalidad en estas áreas
- ⇒ InGEPaSt se inserta en estos **retos de la sociedad** (*societal challenges*)
- ⇒ “vehículo” de investigación para realizar los **ODS** núm. 5 (igual de género), 8 (trabajo decente y crecimiento económico), 10 (reducción de la desigualdades) y 16 (paz, justicia e instituciones sólidas) y los tres valores universales (Enfoque para la programación basado en los Derechos Humanos; no dejar a nadie atrás; igualdad de género y empoderamiento de las mujeres)

Planteamiento y enfoque metodológico – unas premisas

- Proyecto de investigación **interdisciplinario** => **socio-jurídico, cualitativo, empírico y exploratorio**
- **Investigación aplicada (“semi”-participativa)** => “real world” (↔ no experimental) + informar y abordar a decisores políticos (*data-driven recommendations*) ↔ **impacto** (social) + **base** por investigación futura (como investigación acción crítica y participativa)
- **Enfoque sensible al género** (*gender-sensitive approach*)
- Consciente que **genero y etnicidad** son **fluidos, plurales, provisionales y situados/contextualizados** (aunque categorías asumidas desde actores mismos ↔ “social construction” o definidas por ley, ej., migrantes) y son un “**continuum**” no divisiones binarias
- Consciente de **mi** posición (social) y mi epistemología ↔ actitud reflexiva y respetuosa
- Consciente de **influencia subjetiva** y **relaciones de poderes** en la “**research relationship**” => **actitud humilde pero rigurosa** hacia la producción y la oferta de un (honesto) “conocimiento responsable” (*accountable knowledge*) y “datos útiles” (*useful data*) => **entender no controlar los datos**

Pregunta(s) de investigación

Pregunta (principal) de investigación :

- ¿Como genero y etnicidad se interseccionan en la participación socioeconómica (*acceso empleo, educación y servicios públicos*) de mujeres y personas LGBTIAQ+ en Südtirol y Catalunya a la luz de los ODS (núm. 5, 8, 10 y 16) y los tres principios de valor universal en tiempos post-pandémicos?

Sub-preguntas de investigación:

- 1. ¿Cuales son los principales factores sociales (*social drivers*) que inciden en la intersección de genero y etnicidad en la participación socioeconómica de mujeres y personas LGBTIAQ+ en Südtirol y Catalunya? ¿Como se relacionan, operan y diferencian?
- 2. ¿Cuales son los pros y los contras de las existentes políticas (prepandemia) de Südtirol y Catalunya hacia genero y etnicidad en la participación socioeconómica? ¿Deberían rediseñarse, y si fuera así, como?
- 3. ¿Como puede la aplicación subestatal de las políticas de recuperación u otras políticas o instrumentos subestatales promover la participación socioeconómica de mujeres y personas LGBTIAQ+ en Südtirol y Catalunya en tiempos post-pandémicos a la luz de los ODS (núm. 5, 8, 10 y 16) y los tres principios de valor universal?

(actual) diseño de investigación (flexible)

PI y Work-Packages (WPs)

Gantt chart - Work-Packages (WPs)

GANTT chart

The Intersection of Gender and Ethnicity in Socioeconomic Participation in South Tyrol and Catalonia in Post-Pandemic Times (InGEPaST)

	month 1	month 2	month 3	month 4	month 5	month 6	month 7	month 8	month 9	month 10	month 11	month 12	month 13	month 14	month 15	month 16	month 17	month 18	month 19	month 20	month 21	month 22	month 23	month 24	
WP1 - Fieldwork setting			D.1.1 D.1.2					M.1.1																	
WP2 - Empirical research															D.2.1 M.2.1										
WP3 - Policies' assessment																							D.3.1		
WP4 - Scientific outputs and dissemination			D.4.1															M.4.1 M.4.2				D.4.2	M.4.3	D.4.3 D.4.4 M.4.4	
WP5 - Management and reporting														D.5.1 M.5.1										D.5.2 M.5.2	

Técnicas/métodos (y relación con WPs)

Principios éticos y tratamiento de los datos (personales y sensibles)

➤ Principios éticos Eurac

- principles of **respect, honesty, rigor, transparency, openness, and accountability** + manage the **risks**
- respect national, European, and international law, as well as established scientific principles and disciplinary norms in **research practices and data collection**
- research results presented in a **responsible manner and timely**
- interpret research results **rigorously**
- research **data published** whenever possible and **preserved for re-use** in the future (also FAIR principles)
- human participants **voluntarily** participate to contribute information about their persons, habits, actions, and/or opinions
- research **does not harm** the **safety, dignity, and privacy** of any human participants
- all legal and ethical aspects and the **information** about the research project must be given in **advance** and with **consideration**
- **consent** to participate should be expressed and **right to withdraw**

➤ **Privacidad** – formulario con informaciones sobre proyecto y consentimiento(s)

➤ **Tratamiento de los datos** Reglamento UE 2016/679 (GDPR), incl., art. 9 sobre datos origen étnica

¡Gracias por su atención!

Contacto:

alexandra.tomaselli@eurac.edu

alexandra.tomaselli@urv.cat

The intersection of gender and ethnicity in South Tyrol and Catalonia: a comparative perspective on the socioeconomic participation of women and LGBTIAQ+ individuals

2022 IMISCOE Annual Conference
Session #10 panel | SC Gender and Sexuality in Migration Research

Dr. Alexandra Tomaselli
Senior Researcher, Eurac Research (Institute for Minority Rights), Italy
Visiting Researcher, University Rovira i Virgili-Tarragona, Spain

29.06.2022

Research questions

The Intersection of Gender and Ethnicity in Socio-Economic Participation in South Tyrol and Catalonia in Post-Pandemic Times (InGEPaST)

Main RQ: how do gender and ethnicity intersect vis-à-vis socioeconomic participation (i.e., access to employment, education and social and public services) of women and LGBTIAQ+ individuals in South Tyrol and Catalonia in light of the SDGs (nos. 5, 8, 10, and 16) and the three principles of universal values (human rights-based approach; leave no one behind; gender equality and women's empowerment)?

Research sub-questions:

1. What are the main social drivers that influence the intersection of gender and ethnicity in the socioeconomic participation of women and LGBTIAQ+ individuals in South Tyrol and Catalonia? How do they correlate, operate and differentiate?
2. What are the pros and cons of the existing (pre-pandemic) South Tyrolean and Catalan policies toward gender and ethnic socioeconomic participation? Should they be reshaped, and, if so, how?
3. How can the substate application of recovery policies or other substate/local policies and instruments promote socioeconomic participation of women and LGBTIAQ+ individuals in a post-pandemic scenario in South Tyrol and Catalonia, also in light of the SDGs (nos. 5, 8, 10, and 16) and the three principles?

Foundational elements of the methodological approach

(flexible) Research design

Research techniques and sampling strategy

Thanks for your attention!

Contact:

alexandra.tomaselli@eurac.edu

alexandra.tomaselli@urv.cat

 @ge_tproject

 @IngepastProject

 @ingepastproject2022

Operationalizing intersectionality vis-à-vis gender- and ethnic-based socioeconomic inequalities at substate level

BRIDGES 2022

Bridges between disciplines: Gender in STEM and Social Sciences

Dr. Alexandra Tomaselli

Senior Researcher, Eurac Research (Institute for Minority Rights), Italy

Visiting Researcher, University Rovira i Virgili-Tarragona, Spain

Research questions

The Intersection of Gender and Ethnicity in Socio-Economic Participation in South Tyrol and Catalonia in Post-Pandemic Times (InGEPaST)

Main RQ: how do gender and ethnicity **intersect** vis-à-vis socioeconomic participation (i.e., access to employment, education and social and public services) of women and LGBTIAQ+ individuals in South Tyrol and Catalonia in light of the SDGs (nos. 5, 8, 10, and 16) and the three principles of universal values (human rights-based approach; leave no one behind; gender equality and women's empowerment)?

Research sub-questions:

1. What are the **main social drivers** that influence the intersection of gender and ethnicity in the socioeconomic participation of women and LGBTIAQ+ individuals in South Tyrol and Catalonia? How do they **correlate, operate and differentiate**?
2. What are the pros and cons of the existing (pre-pandemic) South Tyrolean and Catalan policies toward gender and ethnic socioeconomic participation? Should they be reshaped, and, if so, how?
3. How can the substate application of recovery policies or other substate/local policies and instruments promote socioeconomic participation of women and LGBTIAQ+ individuals in a post-pandemic scenario in South Tyrol and Catalonia, also in light of the SDGs (nos. 5, 8, 10, and 16) and the three principles?

Foundational elements of the methodological approach

How I operationalize intersectionality

Premises

- empirically based research project
- intersectional discrimination of women and LGBTIAQ+ individuals in their socioeconomic participation (=access to employment, education, and social and public services)
- two subnational units in Europe (South Tyrol in Italy and Catalonia in Spain)
- intersection of gender and ethnicity but also other social factors

How I operationalize intersectionality

Operationalization

- Intersectionality as a lens to explore complex matrices of social inequalities
- “intercategorical” approach of intersectionality proposed by McCall (2005)
- “paradigm intersectionality approach” proposed by Hancock (2019)
- other *social drivers* => data collection, coding & analysis => not only *gender* and *ethnicity* “markers” but crossed with:
 - age
 - class
 - origins
 - spoken languages*
 - sexism
 - ableism
 - urban vs rural realities
 - level of agency
 - family/division of roles
 - violence (all types)
 - stereotypes
 - religion
 - “new” technologies and social media
 - role institutions
 - role associations
 - role schools
 - role awareness raising actions/activities
 - others identified by informants

Thanks for your attention!

Contact:

alexandra.tomaselli@eurac.edu

alexandra.tomaselli@urv.cat

@ge_tproject

@IngepastProject

@ingepastproject2022

extra slides

Research techniques and sampling strategy

(flexible) Research design

Gènere i ètnicitat a Catalunya

Primeros (parciales) resultados del proyecto de investigación

“Interseccionalidad en la participación socioeconomica en Catalunya y Südtirol”

Dra. Alexandra Tomaselli

Investigadora a EURAC Research Institute for Minority Rights

Investigadora Associada al Departament de Dret públic (URV) i del Grup de Recerca “Territori, Ciutadania i Sostenibilitat”

Seminari 1, URV, Facultat de Ciències Jurídiques, Campus Catalunya

2 de febrer de 2023

El proyecto en síntesis

- **Titulo** en ES: “La Intersección de Genero y Etnicidad en la Participación Socioeconómica en Südtirol y Catalunya en Tiempos Post-Pandémicos (InGEPaST)”
- **Beca** de movilidad financiada por la Provincia Autónoma de Bolzano-Südtirol - División de Innovación, Investigación, Universidad y Museos (l.p. 14/2006)
- **Duración:** enero de 2022 – diciembre 2023 (en la URV hasta junio de 2023)
- **Proyecto interdisciplinar socio-jurídico cualitativo (empírico y exploratorio)**

Pregunta (principal) de investigación :

- ¿Como genero y etnicidad se interseccionan en la participación socioeconómica (*acceso empleo, educación y servicios públicos*) de mujeres y personas LGBTIAQ+ en Südtirol y Catalunya a la luz de los ODS (núm. 5, 8, 10 y 16) y los tres principios de valor universal en tiempos post-pandémicos?

Sub-preguntas de investigación:

- 1. ¿Cuales son los principales factores sociales (*social drivers*) que inciden en la intersección de genero y etnicidad en la participación socioeconómica de mujeres y personas LGBTIAQ+ en Südtirol y Catalunya? ¿Como se relacionan, operan y diferencian?
- 2. ¿Cuales son los pros y los contras de las existentes políticas (prepandemia) de Südtirol y Catalunya hacia genero y etnicidad en la participación socioeconómica? ¿Deberían rediseñarse, y si fuera así, como?
- 3. ¿Como puede la aplicación subestatal de las políticas de recuperación u otras políticas o instrumentos subestatales promover la participación socioeconómica de mujeres y personas LGBTIAQ+ en Südtirol y Catalunya en tiempos post-pandémicos a la luz de los ODS (núm. 5, 8, 10 y 16) y los tres principios de valor universal?

Diseño de investigación (flexible)

Gantt chart - Work-Packages (WPs)

GANTT chart

The Intersection of Gender and Ethnicity in Socioeconomic Participation in South Tyrol and Catalonia in Post-Pandemic Times
(InGEPaST)

	month 1	month 2	month 3	month 4	month 5	month 6	month 7	month 8	month 9	month 10	month 11	month 12	month 13	month 14	month 15	month 16	month 17	month 18	month 19	month 20	month 21	month 22	month 23	month 24
WP1 - Fieldwork setting			D.1.1 D.1.2					M.1.1																
WP2 - Empirical research															D.2.1 M.2.1									
WP3 - Policies' assessment																						D.3.1		
WP4 - Scientific outputs and dissemination			D.4.1																			D.4.2	M.4.3	D.4.3 D.4.4 M.4.4
WP5 - Management and reporting														D.5.1 M.5.1										D.5.2 M.5.2

Pres+
Work
shop

Trabajo de campo en Catalunya y unas “lessons learned”

- Mapeo de 111 asociaciones todos el territorio => selección proporcional por provincia => invitaciones inicialmente 41 +19 per FG, luego hasta 82, contactadas hasta 5 veces // entrevistas de persona o zoom
- Apreciamento de “el meu horrorós català”
- BCN: asociaciones sumergidas de solicitudes
- TGN: capital más resistencia mejor en la provincia - gana de colaborar con URV
- Lleida y Girona: buenísima acogida (y mucho trabajo para hacer)
- Buenos periodos para hacer trabajo de campo: octubre-noviembre + enero-marzo
- Mir errores (evitar trabajo de campo en): mayo-junio (Pride-Orgull), verano con el calor => recuperado con Südtirol
- Mejor tener/servirse de un coche :D
- Más abiertas asociaciones LGBTIAQ+ que feministas

Primeros resultados - el muestreo

- Hoy presento 3 provincias: TGN, Lleida y Girona ⇔ 13 entrevistas (Total en Cat: 26 – Total con Südtirol: 43)
- Entrevistas en persona o virtuales (zoom) – duración 45mins-2h

Entrevistas analizadas para hoy

Lleida y prov	3
Girona y prov*	3
Tarragona y prov**	7
Barcelona y prov**	15
Nivel toda Cat	5

Total entrevistas per provincia

*Una entrevista en Girona para dos asociaciones

**Dos entrevistas en ambos Tarragona y Barcelona de la misma asociación

Primeros resultados – el muestreo

Primeros resultados – el muestreo

Autoidentificación de “genero”

Gender fluid, no-binary	1
Hetero woman	1
Hetero woman cis	1
She woman	2
Trans woman	1
Woman	4
Woman (LGBTI+)	2
Woman (sex)	1
Woman cis (LGTBI+)	1
Woman cis lesbian	1
Man (LGTBI+)	1
Man cis (LGTBI+)	1
Man cis gay	2
Man gay	1

Lengua madre de entrevistadxs

Primeros resultados – el muestreo

Ambito de trabajo asociaciones

Tipo de asociaciones

Beneficiarixs asociaciones

Beneficiarixs asociaciones per provincia

El análisis

- Análisis con software Nvivo ⇔ codificación (método deductivo pero abierto “abduction” + análisis temática)
- Uso de 4 “categorías sociales” (construidas) para hacer comparaciones:
 1. LGBIAQ+ “locales” (=catalanes)
 2. LGBTIAQ+ migrantes (incl., 2ª generación)
 3. Mujeres “locales” (=catalanes)
 4. LGBTIAQ+ migrantes (incl., 2ª generación)(puede ser 5. Mujeres + LGBTIAQ+ gitanxs)
- Mismos (o casi) códigos para cada categoría social + códigos “emergidos” diferentes
- Múltiples códigos ⇔ “clusters”
- ⇒ SP1: **¿Cuales son los principales factores sociales (*social drivers*) que inciden en la intersección de genero y etnicidad en la participación socioeconómica de mujeres y personas LGBTIAQ+ en Südtirol y Catalunya? ¿Como se relacionan, operan y diferencian?**
- ⇒ *Dividos por factores sociales & factores y actores externos*
- ⇒ *Como operan => presentación de hoy solo per LGBTIAQ+ catalanes*

Los códigos en NVivo

Codes

Name	Files	References	Created by	Created on	Modified by	Modified on
LGBT_Local	0	0	AT	15.12.2022 15:49	AT	16.12.2022 13:32
1_LocalLGBT_work issues	0	0	AT	15.12.2022 15:49	AT	16.12.2022 12:10
2_LocalLGBT_education	0	0	AT	16.12.2022 13:11	AT	16.12.2022 13:11
3_LocalLGBT_social-public services	2	4	AT	16.12.2022 14:04	AT	31.01.2023 15:33
4_LocalLGBT_other social drivers	0	0	AT	15.12.2022 15:50	AT	19.12.2022 11:14
5_LocalLGBT_role external drivers-act	0	0	AT	31.01.2023 14:20	AT	31.01.2023 14:36
6_LocalLGBT_Proposals for change	1	1	AT	16.12.2022 12:24	AT	31.01.2023 14:26
LGBT_Migrants	0	0	AT	16.12.2022 12:10	AT	16.12.2022 12:10
1_MigrLGBT_work issues	0	0	AT	16.12.2022 12:11	AT	16.12.2022 12:11
2_MigrLGBT_education	0	0	AT	10.01.2023 12:18	AT	12.01.2023 13:56
3_MigrLGBT_social-public services	0	0	AT	13.01.2023 13:23	AT	13.01.2023 13:24
4_MigrLGBT_other social drivers	0	0	AT	16.12.2022 12:19	AT	16.12.2022 12:19
5_MigrLGBT_role external drivers-act	0	0	AT	31.01.2023 14:56	AT	31.01.2023 14:56
6_MigrLGBT_Proposals for change	0	0	AT	13.01.2023 13:26	AT	31.01.2023 14:56
Women_Local	0	0	AT	15.12.2022 15:49	AT	19.12.2022 11:34
1_LocalWomen_work issues	0	0	AT	19.12.2022 11:34	AT	19.12.2022 11:34
2_LocalWomen_education	0	0	AT	19.12.2022 11:39	AT	19.12.2022 11:39
3_LocalWomen_social-public services	2	2	AT	19.12.2022 11:39	AT	25.01.2023 13:03
4_LocalWomen_other social drivers	0	0	AT	19.12.2022 11:39	AT	19.12.2022 11:39
5_LocalWomen_role external drivers-	0	0	AT	31.01.2023 14:59	AT	31.01.2023 14:59
6_LocalWomen_Proposals for change	0	0	AT	19.12.2022 11:40	AT	31.01.2023 14:59
Women_Migrants	0	0	AT	19.12.2022 11:34	AT	19.12.2022 11:34
1_MigrWomen_work issues	0	0	AT	19.12.2022 11:57	AT	19.12.2022 11:57

Los códigos en NVivo

The screenshot displays the NVivo software interface. On the left is a dark blue sidebar with navigation options: Quick Access, IMPORT (Data, Files, File Classifications, Externals), ORGANIZE (Coding, Sentiment, Relationships, Relationship Types), Cases (Cases, Case Classifications), Notes, and Sets (Static Sets, Dynamic Sets). The main window shows a 'Codes' table with columns: Name, Files, References, Created by, Created on, Modified by, and Modified on. A search bar 'Search Project' is located at the top right of the table area. The table lists various codes such as 'LGBT_Local', '1_LocalLGBT_work issues', '2_LocalLGBT_education', '3_LocalLGBT_social-public services', and '4_LocalLGBT_other social drivers', each with its respective file count, reference count, and creation/modification dates. The bottom status bar shows 'AT 172 Items'.

Name	Files	References	Created by	Created on	Modified by	Modified on
LGBT_Local	0	0	AT	15.12.2022 15:49	AT	16.12.2022 13:32
1_LocalLGBT_work issues	0	0	AT	15.12.2022 15:49	AT	16.12.2022 12:10
LocalLGBT access to work	7	59	AT	15.12.2022 15:49	AT	01.02.2023 13:22
LocalLGBT at work	7	37	AT	15.12.2022 15:49	AT	01.02.2023 13:28
LocalLGBT work & pandemia	3	6	AT	16.12.2022 13:06	AT	18.01.2023 12:34
LocalTrans-people at work extra	6	36	AT	15.12.2022 15:57	AT	01.02.2023 13:28
2_LocalLGBT_education	0	0	AT	16.12.2022 13:11	AT	16.12.2022 13:11
LocalLGBT access to schools-univ	3	3	AT	16.12.2022 13:23	AT	31.01.2023 15:45
LocalLGBT issues at school-univer	7	35	AT	16.12.2022 13:21	AT	01.02.2023 13:10
LocalLGBT role professors	7	12	AT	16.12.2022 13:30	AT	19.01.2023 12:39
LocalLGBT types of schools	7	23	AT	16.12.2022 13:19	AT	19.01.2023 12:43
LocalTrans-people edu extra bur	2	3	AT	10.01.2023 11:40	AT	18.01.2023 13:42
3_LocalLGBT_social-public services	2	4	AT	16.12.2022 14:04	AT	31.01.2023 15:33
LocalLGBT health assistance	7	32	AT	16.12.2022 14:05	AT	01.02.2023 13:02
LocalLGBT housing	7	14	AT	16.12.2022 14:05	AT	01.02.2023 13:14
LocalLGBT transports-distances	3	9	AT	22.12.2022 11:19	AT	31.01.2023 16:09
4_LocalLGBT_other social drivers	0	0	AT	15.12.2022 15:50	AT	19.12.2022 11:14
LocalLGBT age	5	14	AT	15.12.2022 15:50	AT	31.01.2023 16:12
LocalLGBT agency	5	10	AT	10.01.2023 12:23	AT	31.01.2023 15:31
LocalLGBT class	6	11	AT	16.12.2022 13:09	AT	31.01.2023 15:58
LocalLGBT health issues	4	6	AT	19.01.2023 10:54	AT	31.01.2023 14:26
LocalLGBT language	5	10	AT	15.12.2022 15:50	AT	13.01.2023 13:35
LocalLGBT origins	0	0	AT	16.12.2022 14:48	AT	31.01.2023 15:58

LGBTIAQ+ catalanes - principales factores sociales (social drivers)

LocalLGBT rural-urban

En una ciudad yo creo que es diferente. Pero es más peligroso también. Porque en una ciudad tú puedes ser libre pero también hay mucha más gente que te odia. Y te encuentran por la calle, y te pegan, y no sé qué, no sé cuántos... Normalmente en un pueblo se dice que es más difícil, no porque sea pequeño, sino porque se piensa la gente que, **en el pueblo, como hay tanta gente mayor, no lo entiende la gente mayor. Y esto es mentira, la gente mayor lo entiende.**

Als pobles petits, de la mateixa manera que pots estar molt més protegit, **perquè segurament ningú vindrà a fer-te un atac físic, segur! Però sí que: “Xiu, xiu, xiu” (com si murmurés).**

LocalLGBT age

LocalLGBT origins

LocalLGBT role village belonging

LocalLGBT language

LocalLGBT class

pesa més el nivell econòmic, o ser LGTBIAQ+?
R: La classe. Sí. La classe sempre pesa més.

LocalLGBT health issues

LocalLGBT agency

LGBTIAQ+ catalanes - principales actores y factores externos

LGBTIAQ+ catalanes – como operan factores sociales

	A : LocalLGBT age	B : LocalLGBT agency	C : LocalLGBT class	D : LocalLGBT health issues	E : LocalLGBT language	F : LocalLGBT origins	G : LocalLGBT role village belonging	H : LocalLGBT rural-urban
1 : LocalLGBT access to work	4	2	4	3	8	0	0	5
2 : LocalLGBT at work	2	4	2	1	0	0	1	7
3 : LocalLGBT work & pandemia	0	0	0	0	0	0	0	0
4 : LocalTrans-people at work extra burden	3	0	2	1	2	0	0	0

No, bueno, es mucho más fácil encontrar trabajo si dominas el catalán que si eres del colectivo.

Llavors, bé, es troba que si ets LTGBI i parles català, potser tens una mica més de probabilitats per trobar feina, *però en tot cas, parlis o no català, seràs discriminada*

LGBTIAQ+ catalanes – como operan factores sociales

	A : LocalLGBT age	B : LocalLGBT agency	C : LocalLGBT class	D : LocalLGBT health issues	E : LocalLGBT language	F : LocalLGBT origins	G : LocalLGBT role village belonging	H : LocalLGBT rural-urban
1 : LocalLGBT access to schools-universities	0	0	1	0	0	0	0	0
2 : LocalLGBT issues at school-university	0	2	1	0	0	0	0	2
3 : LocalLGBT role professors	0	1	0	0	0	0	0	0
4 : LocalLGBT types of schools	0	1	2	0	0	0	0	0
5 : LocalTrans-people edu extra burden	0	0	0	0	0	0	0	0

	A : LocalLGBT age	B : LocalLGBT agency	C : LocalLGBT class	D : LocalLGBT health issues	E : LocalLGBT language	F : LocalLGBT origins	G : LocalLGBT role village belonging	H : LocalLGBT rural-urban
1 : LocalLGBT health assistance	1	1	0	6	0	0	0	4
2 : LocalLGBT housing	1	0	1	1	0	0	0	0
3 : LocalLGBT transports-distances	1	0	0	0	0	0	0	4

LGBTIAQ+ catalanes – como operan factores y actores externos

	A : LocalLGBT access to work	B : LocalLGBT at work	C : LocalLGBT work & pandemia	D : LocalTrans-people at work extra burden
1 : LocalLGBT prejudices-stereotypes	11	11	0	6
2 : LocalLGBT appearance	7	4	0	5
3 : LocalLGBT disphobia	4	1	0	3
4 : LocalLGBT heteronormativity	6	6	0	4
5 : LocalLGBT religion	1	0	0	2
6 : LocalLGBT role associations	1	2	0	2
7 : LocalLGBT role awareness raising	1	2	0	0
8 : LocalLGBT role family of origin	1	2	1	0
9 : LocalLGBT role informal networks	1	0	0	1
10 : LocalLGBT role institutions	2	1	0	4
11 : LocalLGBT role referees	2	0	0	0
12 : LocalLGBT role schools-universities	1	1	0	0
13 : LocalLGBT social media	3	0	0	0
14 : LocalLGBT violence	0	4	2	2

Bueno, al final, hacemos la lectura de: personas del colectivo sí estamos, pero no estamos en las altas... O sea, somos el raso, ¿no? **Al final, en puestos como directores o así, nunca verás personas trans**, aquí en el territorio no conocemos a ninguna, y del colectivo es aquello... Si no se te nota que eres **lesbiana o que eres gay, quizás puedas acceder a algún puesto, pero no suele pasar.**

LGBTIAQ+ catalanes – como operan factores y actores externos

	A : LocalLGBT access to schools-universities	B : LocalLGBT issues at school-university	C : LocalLGBT role professors	D : LocalLGBT types of schools	E : LocalTrans-people edu extra burden
1 : LocalLGBT prejudices-stereotypes	0	8	6	4	1
2 : LocalLGBT appearance	0	0	0	0	1
3 : LocalLGBT disphobia	0	0	0	1	0
4 : LocalLGBT heteronormativity	0	2	1	0	1
5 : LocalLGBT religion	0	2	1	1	0
6 : LocalLGBT role associations	0	5	0	1	1
7 : LocalLGBT role awareness raising	0	3	1	2	0
8 : LocalLGBT role family of origin	0	1	0	1	0
9 : LocalLGBT role informal networks	0	0	0	0	0
10 : LocalLGBT role institutions	0	3	1	3	0
11 : LocalLGBT role referees	0	1	0	0	0
12 : LocalLGBT role schools-universities	0	6	6	3	0
13 : LocalLGBT social media	0	0	0	0	0
14 : LocalLGBT violence	0	0	0	0	1

LGBTIAQ+ catalanes – como operan factores y actores externos

	A : LocalLGBT health assistance	B : LocalLGBT housing	C : LocalLGBT transports-distances
1 : LocalLGBT prejudices-stereotypes	7	4	0
2 : LocalLGBT appearance	0	0	0
3 : LocalLGBT disphobia	3	0	0
4 : LocalLGBT heteronormativity	0	1	0
5 : LocalLGBT religion	0	0	0
6 : LocalLGBT role associations	4	0	3
7 : LocalLGBT role awareness raising	0	0	1
8 : LocalLGBT role family of origin	1	2	0
9 : LocalLGBT role informal networks	1	1	0
10 : LocalLGBT role institutions	14	1	4
11 : LocalLGBT role referees	1	0	1
	2	1	0
12 : LocalLGBT role schools-universities			
13 : LocalLGBT social media	0	0	1
14 : LocalLGBT violence	0	1	0

Sí, mira, por ejemplo, de acceso a la salud, (...) hace poco pedí unas pruebas para enfermedades de transmisión sexual, (...) yo tuve que responder **muchísimas preguntas muy personales** sobre qué tipo de relaciones había tenido, sobre como habían sido, con quién habían sido... (...) Acabaste aquí o acabaste allá, ¿o hiciste esto...? Como... hombre... Claro, me sentí muy muy invadido.

I els psicòlegs que hi ha dins de l'administració pública, els pocs que hi ha, tenen una **perspectiva nefasta**. Per exemple (...) una persona que havia estat atesa per la psicòloga (...) i era una persona no binària (...) i la psicòloga estava (...) intentant que aquesta persona es replantegés la seva identitat!

**LGBTIAQ+
migrantes**
-
**principales
factores
sociales
(social
drivers)**

MigrLGBT origins

La procedència a nivell de patir LGTBIfòbia i a més racisme, ja és ben important

Això vol dir que hi ha molta gent que ja ha nascut a Catalunya i s'ha criat a Catalunya tota la vida, i d'entrada pots pensar que és gent migrada, però no és gent migrada. Vull dir que és gent catalana de tota la vida, probablement parlen millor el català... Però no tindran els mateixos problemes que una persona que no ha nascut aquí.

MigrLGBT legal status

MigrLGBT language

MigrLGBT class

MigrLGBT age

LGBTIAQ+ migrants - principales actores y factores externos

MigrLGBT prejudices-racism

Pots patir racisme, això sí. Però racisme o pel fet de ser LGTBI, les dues coses

Jo crec que hi ha més racisme, en aquest cas, que LGBTI-fòbia.

MigrLGBT heter...

heteronormativity

MigrLGBT appe...

appearance

MigrLGBT role institutions

MigrLGBT religion

MigrLGBT role associations

MigrLGBT role informal networks

MigrLGBT violence

Mujeres catalanes - principales factores sociales (social drivers)

LocalWomen age

Quin paper juga l'edat per les dones a l'hora de buscar feina?

R: En contra! I a més a més, si et pares per ser mama, pitjor encara. Pesa més. L'edat en una dona és en contra. Sí. És en contra. A més, si tens experiència, després ets vella...

LocalWomen languages

Para un puesto en una empresa privada local, donde se necesitaría el catalán, según tú, seleccionarían, con el mismo nivel de educación, ¿a un hombre que hable solo castellano o a una mujer que es bilingüe?

R: Una mujer bilingüe. Probablemente sí.

LocalWomen class

LocalWomen rural-urban

hi ha un sentit d'abandonament?

R: Sí, un cert sentit sí. Clar, amb això que dèiem de l'avortament, no? Doncs a Barcelona és un tema com molt senzill! Però clar, per exemple, aquí, ara mateix només es pot fer l'avortament farmacològic.

LocalWomen origins

LocalWomen role village...
belonging

LocalWomen agency

Mujeres catalanes - principales actores y factores externos

**Mujeres
migrantes
-
principales
factores
sociales
(social
drivers)**

MigrLGBT origins

Si vienes de América Latina, bueno, de alguna manera tienes el idioma. Pero bueno, si vienes del África, incluso sabes el idioma, pero ya, al ser negro, o al ser musulmana, o al llevar pañuelo, eso implica otra realidad, que imposibilita mucho más el hecho de que puedas acceder al trabajo.

MigrLGBT language

MigrLGBT legal status

Si no están registrados, todo lo que no está registrado no existe. ¿Cuántas mujeres hay trabajando en negro? Pues no se sabe. ¿Cuántas horas trabaja una mujer que está en negro? No se sabe. ¿Cuánto cobra la mujer que está en negro? No se sabe. Porque no existe.

MigrLGBT class

MigrLBGT age

Mujeres migrantes - principales actores y factores externos

MigrWomen prejudices-racism

Depèn de quin sector, el color de la pell és important. És molt important, i l'origen. I et diria més el color que l'origen. Hi ha moltes noies negres que han nascut a (...) i s'han educat aquí, o àrabs, i les seves condicions de treball sempre són molt més precàries que les dones migrants de Romania o de Bulgària, i que les dones blanques catalanes segur

MigrWomen sexism

MigrWomen family roles' division

MigrWomen disphobia

MigrWomen appearance

MigrWomen role institutions

MigrWomen role informal networ...

MigrWomen role associattions

MigrWomen role schools-universities

MigrWomen ...
violence

MigrWomen ...
Awareness
raising

MigrWomen social media

MigrWomen human trafficking

¡Gracias por su atención!

Contacto:

alexandra.tomaselli@eurac.edu

alexandra.tomaselli@urv.cat

Gènere i Etnicitat. Presentació
dels resultats del projecte de
recerca “La interseccionalitat en
la participació socioeconòmica
en Catalunya i Südtirol”

7 de juny de 2023 – 18,30h

Sala de Juntes, URV, Facultat de Ciències Jurídiques, Campus Catalunya

Dr. Víctor Merino Sancho – URV

Dra. Alexandra Tomaselli – Eurac Research & URV

Gènere i ètnicitat a Catalunya

Resultats/dos projecte/proyecto

“Interseccionalitat de Gènere i Etnicitat en la Participació Socioeconòmica al Südtirol/Tirol del Sud i Catalunya en temps postpandèmia (InGEPaST)”

Dra. Alexandra Tomaselli

Investigadora a EURAC Research Institute for Minority Rights

Investigadora Associada al Departament de Dret públic (URV) i del Grup de Recerca “Territori, Ciutadania i Sostenibilitat”

Sala de Juntes, URV, Facultat de Ciències Jurídiques, Campus Catalunya

7 de juny de 2023

El proyecto en síntesis

- **Titulo** en ES: “La Intersección de Genero y Etnicidad en la Participación Socioeconómica en Südtirol y Catalunya en Tiempos Post-Pandémicos (InGEPaST)”
- **Beca** de movilidad financiada por la Provincia Autónoma de Bolzano-Südtirol - División de Innovación, Investigación, Universidad y Museos (l.p. 14/2006)
- **Duración:** enero de 2022 – diciembre 2023 (en la URV hasta junio de 2023)
- **Proyecto interdisciplinar socio-jurídico cualitativo (empírico y exploratorio)**

Pregunta (principal) de investigación :

- ¿Como genero y etnicidad se interseccionan en la participación socioeconómica (*acceso empleo, educación y servicios públicos*) de mujeres y personas LGBTIAQ+ en Südtirol y Catalunya a la luz de los ODS (núm. 5, 8, 10 y 16) y los tres principios de valor universal en tiempos post-pandémicos?

Sub-preguntas de investigación:

- **1. ¿Cuál son y como se correlaciona la intersección de género y etnicidad con otras condiciones sociales y factores externos?**
- 2. ¿Cuales son los pros y los contras de las existentes políticas (prepandemia) de Südtirol y Catalunya hacia genero y etnicidad en la participación socioeconómica? ¿Deberían rediseñarse, y si fuera así, como?
- 3. ¿Como puede la aplicación subestatal de las políticas de recuperación u otras políticas o instrumentos subestatales promover la participación socioeconómica de mujeres y personas LGBTIAQ+ en Südtirol y Catalunya en tiempos post-pandémicos a la luz de los ODS (núm. 5, 8, 10 y 16) y los tres principios de valor universal?

Diseño de investigación (flexible)

El muestreo

- Mapeo de 111 organizaciones, 82 invitadas
- Entrevistas en las 4 provincias: BCN, TGN, Lleida y Girona => 27 entrevistas (6 en grupo) = 39 personas
- Entrevistas en persona o virtuales (zoom) – duración 45mins-2h

Total entrevistas por provincia

Tipo de entrevista

*Una entrevista en Girona para dos asociaciones

**Dos entrevistas en ambos Tarragona y Barcelona de la misma organización

El muestreo

Lengua madre de les entrevistades

Tipo de financiación

Enfoque organizaciones

El muestreo

Ámbito organizaciones

El análisis

- Análisis con software Nvivo ⇔ codificación (método deductivo pero abierto + análisis temática)
- Uso de 4 “categorías sociales” (construidas) para hacer comparaciones:
 1. Mujeres “locales” (=catalanes, incl., gitanes)
 2. Mujeres migrantes => de origen migratorio (incl., 2ª generación)
 3. LGBTIAQ+ “locales” (=catalanes, incl., gitanes)
 4. LGBTIAQ+ migrantes => de origen migratorio (incl., 2ª generación)
- Mismos (o casi) códigos para cada categoría social + códigos “emergidos” diferentes
- Múltiples códigos ⇔ “clusters”
- ⇒ SP1: **¿Cuál son y como se correlaciona la intersección de género y etnicidad con otras condiciones sociales y factores externos?**

Los resultados – ámbito laboral

Los resultados – ámbito laboral

LocalWomen_Cat/ Mujeres locales Cataluña	acceso al empleo	asuntos al trabajo
Edad	19	11
Agencia	12	3
Clase	17	7
Asuntos de salud	0	0
Idiomas	16	0
Nivel de educación	12	1
Orígenes	5	2
Pertenecer a un pueblo	1	0
Rural-urbano	6	3
Conciliación familiar	6	19
Prejuicios-estereotipos	2	7
Capacitismo	2	3
Antigitanismo	31	6
División de roles de genero/en familia	11	17
Sexismo	14	22
Religión	0	0
Rol organizaciones	10	1
Rol concientización	0	3
Rol familia de origen	4	0
Rol redes informales	3	2
Rol instituciones	5	8
Rol referentes	1	3
Rol escuelas y universidades	0	0
Separación-divorcio	0	1
Redes sociales	4	2
Violencia de genero	3	2

MigrWomen Cat / Mujeres de origen migratorio	2ª generación	acceso al empleo	asuntos al trabajo
Edad	0	2	2
Agencia	0	3	4
Clase	2	4	3
Asuntos de salud	0	0	7
Idiomas	2	13	6
Estatus juridico	3	10	8
Nivel de educación	2	2	2
Orígenes	2	8	11
Rural-urbano	0	2	1
Explotaciones laborales	0	10	15
Trata de seres humanos	0	0	1
Prejuicios-estereotipos	3	7	13
Capacitismo	1	0	2
Antigitanismo	0	0	0
Aparencia	1	3	2
Conciliación familiar	0	2	2
División de roles de genero/en familia	0	3	3
Sexismo	2	5	8
Religión	0	1	2
Rol organizaciones	0	1	2
Rol concientización	0	1	0
Rol familia de origen	0	0	0
Rol redes informales	0	2	3
Rol instituciones	0	4	8
Rol escuelas y universidades	0	0	0
Redes sociales	0	1	0
Violencia de genero	0	1	2

Los resultados – ámbito laboral

LocalLGBT_Cat / Personas LGBTIAQ+ locales Cataluña	acceso al empleo	asuntos al trabajo	Asuntos especificos de personas trans
Edad	7	3	3
Agencia	3	6	0
Clase	5	3	2
Consumo de drogas	1	2	0
Asuntos de salud	9	9	2
Idiomas	10	0	2
Nivel de educación	3	0	2
orígenes	0	0	0
Pertenecer a un pueblo	0	1	0
Rural-urbano	5	8	0
Prejuicios-estereotipos	14	30	7
Capacitismo	5	1	3
Antigitanismo	1	0	0
Aparencia	10	4	8
Heteronormatividad	7	20	7
Transfobia	4	5	9
Religión	1	0	2
Rol organizaciones	4	7	4
Rol concientización	1	3	0
Rol familia de origen	1	2	0
Rol redes informales	1	0	1
Rol instituciones	2	4	4
Rol referentes	2	0	0
Rol escuelas y universidades	1	3	0
Redes sociales	5	0	1
Violencia de genero	0	4	3

MigrLGBT_Cat / Personas LGBTIAQ+ de origen migratorio	2ª gen	acceso al empleo	asuntos al trabajo	Asuntos especificos de personas trans
Edad	0	1	0	1
Agencia	0	0	0	0
Clase	0	1	1	4
Asuntos de salud	0	0	0	0
Idiomas	1	3	0	0
Estatus juridico	0	2	1	4
Nivel de educación	0	0	0	0
Orígenes	2	5	0	0
Prejuicios-estereotipos	0	6	0	2
Capacitismo	0	0	0	0
Aparencia	0	1	0	0
Heteronormatividad	0	1	0	1
Religión	0	1	0	2
Rol organizaciones	0	3	0	1
Rol familia de origen	0	0	0	0
Rol redes informales	0	2	0	0
Rol instituciones	0	2	0	0
Violencia de genero	0	1	0	1

Los resultados – ámbito educación

Los resultados – ámbito educación

LocalWomen_Cat/ Mujeres locales Cataluña	Acceso a la formación, escuelas y universidades	Asuntos en escuelas/ universidades	Rol de profesores	Tipo de escuela/ universidad
Edad	6	1	0	1
Agencia	4	0	0	1
Clase	10	4	0	0
Asuntos de salud	0	0	0	0
Idiomas	0	0	0	0
Nivel de educación	6	1	0	2
orígenes	3	0	1	1
Pertenecer a un pueblo	0	0	0	1
Rural-urbano	1	0	0	0
Conciliación familiar	3	0	0	0
Prejuicios-estereotipos	1	1	0	0
Capacitismo	0	0	0	0
Antigitanismo	13	7	3	3
División de roles de genero/en familia	5	1	0	0
Sexismo	1	1	0	1
Religión	0	0	0	1

LocalWomen_Cat/ Mujeres locales Cataluña	Acceso a la formación, escuelas y universidades	Asuntos en escuelas/ universidades	Rol de profesores	Tipo de escuela/ universidad
Rol organizaciones	0	2	1	0
Rol concientización	0	0	0	1
Rol familia de origen	6	3	1	3
Rol redes informales	0	0	0	0
Rol instituciones	2	2	0	1
Rol referentes	2	2	1	2
Rol escuelas y universidades	2	4	4	5
Separación-divorcio	0	0	0	0
Redes sociales	0	0	0	0
Violencia de genero	0	0	0	0

Los resultados – ámbito educación

MigrWomen Cat / Mujeres de origen migratorio	2ª generación	Acceso a la formación, escuelas y universidades	Asuntos en escuelas/universidad	Rol de profesores	Tipo de escuela/universidad
Edad	0	0	0	0	0
Agencia	0	1	0	0	0
Clase	2	3	1	0	0
Asuntos de salud	0	0	0	0	0
Idiomas	0	2	1	0	0
Estatus juridico	0	1	0	0	0
Nivel de educación	1	0	1	0	0
Orígenes	0	0	0	0	0
Rural-urbano	0	0	0	0	0
Explotaciones laborales	0	0	0	0	0
Trata de seres humanos	0	0	0	0	0
Prejuicios-estereotipos	1	0	1	1	0
Capacitismo	0	0	1	0	0
Antigitanismo	0	0	0	0	0
Aparencia	0	0	0	0	0
Conciliación familiar	0	0	0	0	0
División de roles genero	0	0	0	0	0
Sexismo	0	0	0	0	0
Religión	0	0	0	0	0
Rol organizaciones	1	0	1	1	0
Rol concientización	0	0	0	0	0
Rol familia de origen	0	0	0	0	0
Rol redes informales	0	1	0	0	0
Rol instituciones	0	1	0	0	0
Rol escuelas y univ.	3	0	2	1	0
Redes sociales	0	0	0	0	0
Violencia de genero	0	0	0	0	0

Los resultados – ámbito educación

LocalLGBT_Cat / Personas LGBTIAQ+ locales Cataluña	Acceso a la formación, escuelas y universidades	Asuntos en escuelas/universidades	Rol de profesores	Tipo de escuela/universidad	Asuntos específicos de personas trans
Edad	0	2	0	0	0
Agencia	0	2	1	1	0
Clase	1	2	1	3	0
Consumo de drogas	0	1	0	0	0
Asuntos de salud	0	1	0	0	0
Idiomas	0	0	0	0	0
Nivel de educación	0	0	0	0	0
orígenes	0	0	0	0	0
Pertenecer a un pueblo	0	0	0	0	0
Rural-urbano	0	4	1	1	0
Prejuicios-estereotipos	0	17	9	4	2
Capacitismo	0	1	0	1	0
Antigitanismo	0	0	0	0	0
Aparencia	0	0	0	0	1
Heteronormatividad	0	5	3	0	1
Transfobia	0	3	2	0	2
Religión	0	2	1	3	0
Rol organizaciones	0	8	2	3	2
Rol concientización	0	4	1	2	0
Rol familia de origen	0	5	1	3	1
Rol redes informales	0	1	0	0	0
Rol instituciones	0	5	2	3	0
Rol referentes	0	3	0	0	1
Rol escuelas y universidades	0	13	8	4	0
Redes sociales	0	1	0	0	0
Violencia de genero	0	0	0	0	1

Los resultados – ámbito educación

MigrLGBT_Cat / Personas LGBTIAQ+ de origen migratorio	2ª generación	Acceso a la formación, escuelas y universidades
Edad	0	0
Agencia	0	0
Clase	0	0
Asuntos de salud	0	0
Idiomas	0	0
Estatus juridico	0	0
Nivel de educación	0	0
Orígenes	1	1
Prejuicios-estereotipos	1	1
Capacitismo	0	0
Aparencia	0	0
Heteronormatividad	0	0
Religión	0	0
Rol organizaciones	0	0
Rol familia de origen	0	0
Rol redes informales	0	0
Rol instituciones	0	0
Violencia de genero	0	0

Los resultados – ámbito servicios públicos

Los resultados – ámbito servicios

LocalWomen_Cat/ Mujeres locales Cataluña	Servicios a la infancia	Atención a la salud	Vivienda	Otros servicios	Transportes
Edad	0	2	3	0	0
Agencia	0	0	2	0	1
Clase	2	2	12	2	1
Asuntos de salud	0	1	0	1	0
Idiomas	0	0	1	0	0
Nivel de educación	0	1	0	0	0
orígenes	0	0	2	0	0
Pertenecer a un pueblo	0	0	0	0	0
Rural-urbano	0	6	0	0	11
Conciliación familiar	4	0	0	0	1
Prejuicios-estereotipos	0	2	0	0	0
Capacitismo	0	1	1	1	0
Antigitanismo	0	10	12	4	1
División de roles de genero/en familia	2	0	1	0	1
Sexismo	0	2	1	1	0
Religión	0	0	0	0	0
Rol organizaciones	1	3	6	4	0
Rol concientización	0	0	0	1	0
Rol familia de origen	0	3	0	0	0
Rol redes informales	0	1	1	0	0
Rol instituciones	2	7	9	3	5
Rol referentes	0	0	0	0	0
Rol escuelas y universidades	0	1	0	0	1
Separación-divorcio	0	0	1	0	1
Redes sociales	0	0	0	0	0
Violencia de genero	0	3	4	2	2

Los resultados – ámbito servicios

MigrWomen Cat / Mujeres de origen migratorio	Servicios a la infancia	Atención a la salud	Vivienda	Otros servicios	Ayudas sociales	Transportes
Edad	0	0	0	0	0	0
Agencia	0	0	1	0	0	0
Clase	1	2	5	0	1	0
Asuntos de salud	0	2	0	0	0	0
Idiomas	0	3	3	0	0	0
Estatus juridico	1	4	2	0	1	0
Nivel de educación	0	1	0	0	0	0
Orígenes	0	0	3	0	0	0
Rural-urbano	0	0	0	0	0	0
Explotaciones laborales	1	1	5	0	1	0
Trata de seres humanos	0	0	0	0	0	0
Prejuicios-estereotipos	0	10	5	1	0	0
Capacitismo	0	3	0	0	0	0
Antigitanismo	0	1	0	0	0	0
Aparencia	0	1	1	1	0	0
Conciliación familiar	0	0	1	0	0	0
División roles genero	0	0	1	0	0	0
Sexismo	0	0	2	0	0	0
Religión	0	0	0	0	0	0
Rol organizaciones	0	5	3	0	1	0
Rol concientización	0	0	0	0	0	0
Rol familia de origen	0	0	0	0	0	0
Rol redes informales	1	0	4	0	2	0
Rol instituciones	3	5	3	0	3	0
Rol escuelas y univ	0	0	0	0	0	0
Redes sociales	0	0	0	0	0	0
Violencia de genero	0	1	1	0	0	0

Los resultados – ámbito servicios

LocalLGBT_Cat / Personas LGBTIAQ+ locales Cataluña	Atención a la salud	Vivienda	Vivienda personas trans	Otros servicios	Trans portes
Edad	5	3	0	2	1
Agencia	2	0	0	0	0
Clase	0	4	1	0	0
Consumo de drogas	2	0	0	0	0
Asuntos de salud	8	1	0	0	0
Idiomas	0	0	0	0	0
Nivel de educación	0	0	0	0	0
orígenes	0	0	0	0	0
Pertenecer a un pueblo	0	0	0	0	0
Rural-urbano	4	0	0	0	4
Prejuicios-estereotipos	15	10	2	0	0
Capacitismo	4	0	0	0	0
Antigitanismo	0	0	0	0	0
Aparencia	0	0	0	0	0
Heteronormatividad	6	2	0	0	0
Transfobia	0	2	3	0	0
Religión	0	1	0	0	0
Rol organizaciones	7	1	1	0	3
Rol concientización	0	0	0	0	1
Rol familia de origen	2	3	1	0	0
Rol redes informales	1	1	0	0	0
Rol instituciones	20	4	2	1	4
Rol referentes	1	0	0	0	1
Rol escuelas y universidades	2	1	0	0	0
Redes sociales	0	0	0	0	1
Violencia de genero	1	1	0	0	0

MigrLGBT_Cat / Personas LGBTIAQ+ de origen migratorio	Atención a la salud	Vivienda	Otros servicios
Edad	0	0	0
Agencia	0	0	0
Clase	0	2	0
Asuntos de salud	0	0	0
Idiomas	0	0	0
Estatus juridico	2	2	0
Nivel de educación	0	0	0
Orígenes	0	0	0
Prejuicios-estereotipos	1	2	1
Capacitismo	0	0	0
Aparencia	0	0	0
Heteronormatividad	0	0	0
Religión	0	0	0
Rol organizaciones	1	0	0
Rol familia de origen	0	0	0
Rol redes informales	0	1	0
Rol instituciones	1	1	0
Violencia de genero	0	0	0

Unas propuestas

Unas propuestas – mujeres locales

- **Cambiar el paradigma de rol y potencialidades de la mujer**
 - “O sigui, jo crec que la maternitat no va lligada a la quantitat d’hores que passes amb els fills. I la nostra societat encara és molt patriarcal. Les dones que lluiten per una carrera professional, estan tixades. Estan marcades socialment. *Són malas madres.*” (entrevista 43)
 - “Però al marge d’aquestes activitats de fer berenars o de fer macramé o de fer ceràmica... A part d’això, nosaltres reclamem que es pugui fer alguna cosa més de formació per aquestes dones. De discussió, de temàtica, o de transformació” (entrevista 4)
- **Combatir segregación horizontal y vertical**
 - “Però a les empreses encara continuen havent-hi segons quines categories promocionals que només son en femení. I que costa molt, aleshores, passar-te a les categories masculines que son les categories superiors.” (entrevista 33)
- **Educar también las inteligencias artificiales**
 - “Utiliza de algoritmos para hacer las contrataciones. Pero esos algoritmos han aprendido de los seleccionadores. Esos algoritmos también son racistas. (...) incluso está por código postal. (...) Porque si vienes de [barrios gitanos] (. . .) ya saben que tienes un porcentaje alto de ser población gitana porque es un ghetto y no te van a contratar.” (entrevista 19)

Unas propuestas – mujeres de origen migratorio

- **Nombrar y visibilizar el racismo**

- “(...) es mencionar y nombrar el racismo, realmente, nunca antes se había usado la palabra aquí, y menos en estamentos políticos. En el Ayuntamiento, en el Pleno, que se llame por su nombre, se hablaba de xenofobia, incluso aporofobia, fascismo... Bueno, se nombraban muchas cosas, pero nunca se nombraba el racismo. Y esto realmente es importante.” (entrevista 26)

- **(Re)Humanizar el trabajo**

- “intentar llegar a o concientizar al empresario. (...) En general un 70% de los empresarios, ya de manera genérica, lo que está buscando es externalizar los servicios. Y entonces, con la externalización lo único que se consigue es la instrumentalización de las personas. O sea, las personas ya no son personas sino son un instrumento que se sirven. Se utiliza y se desecha. La deshumanización del trabajo es tremenda. (...) El viernes pasado vi, en una parada de autobús, un anuncio. (...) «No alquiles habitaciones que no sean legales» (...) [y] sacar una campaña similar en la que diga «No alquiles habitaciones en hoteles que externalizan». Por ejemplo, ¿no? O «No alquiles una habitación en algún hotel que no respetan los derechos laborales».” (entrevista 8)

- **Escuchar y dar voz a las destinatarias de leyes y políticas**

- “(...) al final se acaba materializando el feminismo como una sola voz. O puede ser un riesgo. Y creo, lo que pediría, sería que las personas que tienen poder legislativo en este ámbito escucharan a las mujeres que se dedican al trabajo sexual. Ya no a la gente que trabajamos con ellas, eso ya da igual. Creo que lo fundamental es escucharlas a ellas. (...) Entonces, ¿qué está pasando? Estas categorizando entre dos tipos de mujeres. Las mujeres que son buenas y mujeres que son malas. Las (...) [prostitutas] son malas mujeres.” (entrevista 31)

Unas propuestas – personas LGBTIAQ+ locales

- **Dar verdaderas oportunidades**

- “(...) el problema de adoptar esto como una ayuda pública, es que al final eso es algo temporal. (...) las ayudas vienen y van (...)” (entrevista 2)

- **Educar desde la infancia y seguir visibilizando**

- “(...) no aniràs a la mainadera de pàrvuls i els diràs... “Què és un pansexual?”. No, m’entens? Però jo crec que és importantíssim, ja des de petits, inculcar-los el respecte i sobretot la diversitat. Que no quedin encarrilats en masculí i femení, i home i dona. Com més petits els expliques, i més els expliques, en diferents graus, el ventall, doncs estem generant que pugi jovent molt més maco.” (entrevista 37)
- “(...) falta mucho de concienciación social, de que el empresario vea que sí que le pueden dar ayudas si contrata a personas del colectivo, pero luego tiene que tratarlas bien. Ver que están ahí, y asegurar que estén a gusto, y esto al final, tiene un trabajo muy importante de visibilización, de socialización de esas personas, de educación en la población... Hay que ponerse en serio en ello. ” (entrevista 7)

Unas propuestas – personas LGBTIAQ+ locales y de origen migratorio

- **Asumir la transfobia y combatirla desde/a todos niveles**
 - “(...) a la Translaboral de l’any passat, on vam assistir, una de les grans conclusions que se’n va traure de la jornada és que cal començar a treballar seriosament amb el teixit empresarial. És a dir, òbviament d’una banda és necessari poder donar més recursos als serveis d’inserció laboral destinats a persones trans, tant d’entitats com la nostra, com d’administracions públiques (...) (entrevista 3)
 - “(...) si la Generalitat de Catalunya pogués d’alguna manera exigir a les empreses amb què col·labora que hi hagi per exemple un protocol de trànsit per a persones trans dins de l’empresa, un protocol de respecte a la identitat de les persones trans. (...) [que] les empreses que col·laboren amb la Generalitat, que són moltíssimes! Perquè la Generalitat de Catalunya evidentment té molts departaments. És el Govern català, per tant, jo crec que hi ha moltes maneres de poder incidir.” (entrevista 3)
 - “Primero, darles un espacio para escucharlas [las mujeres/personas trans], porque no lo tienen, y entonces a veces, si hay algún proyecto es sin escucharlas. (...) Y luego yo creo que algo funciona bien son estos pisos de autoorganización, que vemos que aquí (...) funcionan, pero claro, tienes que ir con muchísimo cuidado, porque es lo mismo: nadie quiere tener un piso de prostitutas al lado.” (entrevista 7)

¡Gracias por su atención!

Contacto:

alexandra.tomaselli@eurac.edu

alexandra.tomaselli@urv.cat

The intersection of gender and ethnicity and the gender employment gap in South Tyrol and Catalunya

Excluded spaces: Gender, identity, and inequalities

Dr. Alexandra Tomaselli

Senior Researcher, Eurac Research (Institute for Minority Rights), Italy

Visiting Researcher, University Rovira i Virgili-Tarragona, Spain

Methodology

- Part of an applied, empirical, explorative research project “The Intersection of Gender and Ethnicity in Socioeconomic Participation in South Tyrol and Catalonia in Post-Pandemic Times – InGEPaST” (2022-2023) funded by Autonomous Province of Bolzano-South Tyrol - Innovation, Research, University and Museums Department
- Two case studies: South Tyrol (Italy) and Catalonia (Spain)
 - gender & ethnicity daily reality
 - high employment rates
 - high migration rates
- Socio-legal qualitative methodology: 43 semi-structured interviews [27 Cat – 16 ST] with women and LGBTIAQ+ CSOs (quota & snowball sampling)
- Intersectionality (gender & ethnicity/race) + other social drivers and factors
- Thematic analysis with Nvivo | codes and themes
- 4 (socially-constructed) categories | women/LGBTIAQ+ local/migratory background ↔ intercategorical intersectionality McCall (2005)

Results local women

Local women Cat	access to work	issues at work
age	19	11
agency	12	3
class	17	7
health issues	0	0
languages	16	0
level of education	12	1
origins	5	2
village belonging	1	0
rural-urban	6	3
prejudices-stereotypes	2	7
ableism	2	3
antigypsyism	31	6
family roles' division	11	17
sexism	14	22
work-life balance	6	19
religion	0	0
family of origin	4	0
informal networks	3	2
role referees	1	3
separation-divorce	0	1
gender-based violence	3	2

Local women ST	access to work	issues at work
age	17	4
agency	19	3
class	15	1
health issues	2	0
languages	7	0
level of education	7	0
origins	3	0
village belonging	0	0
rural-urban	5	3
prejudices-stereotypes	17	13
ableism	7	0
antigypsyism	2	2
family roles' division	15	10
sexism	17	15
work-life balance	19	11
religion	2	0
family of origin	2	0
informal networks	2	0
referees	0	0
separation-divorce	2	0
gender-based violence	28	12

Results women migratory background

Migr women Cat	2nd generation	access to work	issues at work
age	0	2	2
agency	0	3	4
class	2	4	3
health issues	0	0	7
languages	2	13	6
legal status	3	10	8
level of education	2	2	2
origins	2	8	11
rural-urban	0	2	1
prejudices-stereotypes	3	7	13
ableism	1	0	2
antigypsyism	0	0	0
appearance	1	3	2
family roles' division	0	3	3
sexism	2	5	8
work-life balance	0	2	2
labour exploitations	0	10	15
human trafficking	0	0	1
religion	0	1	2
family of origin	0	0	0
informal networks	0	2	3
gender-based violence	0	1	2

Migr women ST	2nd generation	access to work	issues at work
age	4	15	1
agency	4	30	5
class	1	12	4
health issues	0	1	0
languages	4	40	4
legal status	0	8	1
level of education	0	15	2
origins	7	22	4
rural-urban	0	4	1
prejudices-stereotypes	9	31	14
ableism	0	1	1
antigypsyism	0	0	0
appearance	9	14	8
family roles' division	2	23	2
sexism	1	22	6
work-life balance	0	29	8
labour exploitations	0	8	10
human trafficking	1	6	1
religion	3	8	0
role family of origin	6	2	1
role informal networks	0	6	1
gender-based violence	8	41	7

Results local LGBTIAQ+ individuals

Local LGBT Cat	access to work	issues at work	Trans-people & work extra burden
age	7	3	3
agency	3	6	0
class	5	3	2
drug consumption	1	2	0
health issues	9	9	2
languages	10	6	2
level of education	3	0	2
origins	0	0	0
rural-urban	5	8	0
prejudices-stereotypes	14	30	7
ableism	5	1	3
antigypsyism	1	0	0
appearance	10	4	8
heteronormativity	7	20	7
transphobia	4	5	9
religion	1	0	2
family of origin	1	2	0
informal networks	1	0	1
referees	2	0	0
gender-based violence	0	4	3

Local LGBT ST	access to work	issues at work	Trans-people & work extra burden
age	4	0	2
agency	0	1	0
class	1	0	0
drug consumption	0	0	0
health issues	0	0	0
languages	2	0	3
level of education	0	0	0
origins	2	0	1
rural-urban	0	1	0
prejudices-stereotypes	3	5	3
ableism	1	1	0
antigypsyism	0	0	0
appearance	2	0	2
heteronormativity	2	3	2
transphobia	1	0	1
religion	0	0	0
family of origin	0	0	0
informal networks	0	0	0
referees	0	0	0
gender-based violence	0	0	1

Results LGBTIAQ+ individuals migratory background

Migr LGBT Cat	2nd generation	access to work	issues at work	Trans-people & work extra burden
age	0	1	0	1
agency	0	0	0	0
class	0	1	1	4
health issues	0	0	0	0
languages	1	3	0	0
legal status	0	2	1	4
level of education	0	0	0	0
origins	2	5	0	0
prejudices-stereotypes	0	6	0	2
ableism	0	0	0	0
appearance	0	1	0	0
heteronormativity	0	1	0	1
religion	0	1	0	2
family of origin	0	0	0	0
informal networks	0	2	0	0
gender-based violence	0	1	0	1

Migr LGBT ST	2nd generation	access to work	issues at work	Trans-people & work extra burden
age	0	3	0	1
agency	0	1	0	1
class	0	1	0	1
health issues	0	1	0	0
languages	0	4	1	2
legal status	0	5	1	3
level of education	0	0	0	0
origins	0	4	0	0
prejudices-stereotypes	0	1	0	0
ableism	0	1	0	0
appearance	0	0	0	0
heteronormativity	0	1	0	1
religion	0	0	0	0
family of origin	1	0	1	0
informal networks	0	1	0	0
gender-based violence	1	1	1	0

Discussion

Local women

- Finding a job: age, agency, class, prejudices, and GBV
- In the workplace: work-family balance, family's role divisions, prejudices, and GBV

Women with a migratory background

- Finding a job: languages, legal status, and prejudices
- In the workplace: labour exploitation, prejudices and work-family balance
- Second generations: still victims of prejudices

Local LGBTIAQ+

- Finding a job: prejudices and appearance
- In the workplace: heteronormativity and health issues

LGBTIAQ+ with a migratory background

- Finding a job: prejudices, origins, languages and legal status

Concluding remarks

- Need for continued learning and mentoring to accelerate the closure of the gender gap ⇔ reinforcing the agency of women and LGBTIAQ+ individuals
- Gender-sensitive and inclusive training and educational activities from lower school levels up to higher levels both private and public sectors BUT gradual way ⇔ avoid resistance omnipresent prejudices
- Demonstrated gender diversity is key to improving both organizational and financial performance (Oesch and DuVernet 2020), other solutions => design specific working opportunities preference and/or incentives to hiring women and LGBTIAQ+ individuals + factors, e.g., age and class. BUT not temporary => medium or possibly long-term contractual conditions to ensure stability. This would be particularly important for victims of GBV
- To combat vertical segregation, selected top positions reserved to women and LGBTIAQ+ individuals from a variety of backgrounds
- Finally, need to start including LGBTIAQ+ individuals in the calculation of the gender gap => time for statistics to go beyond binarism

Thanks for your attention!

Contact:

alexandra.tomaselli@eurac.edu

alexandra.tomaselli@urv.cat

@ge_tproject

@IngepastProject

@ingepastproject2022

extra slides

Research questions

The Intersection of Gender and Ethnicity in Socio-Economic Participation in South Tyrol and Catalonia in Post-Pandemic Times (InGEPaST)

Main RQ: how do gender and ethnicity **intersect** vis-à-vis socioeconomic participation (i.e., access to employment, education and social and public services) of women and LGBTIAQ+ individuals in South Tyrol and Catalonia in light of the SDGs (nos. 5, 8, 10, and 16) and the three principles of universal values (human rights-based approach; leave no one behind; gender equality and women's empowerment)?

Research sub-questions:

1. What are the **main social drivers** that influence the intersection of gender and ethnicity in the socioeconomic participation of women and LGBTIAQ+ individuals in South Tyrol and Catalonia? How do they **correlate, operate and differentiate**?
2. What are the pros and cons of the existing (pre-pandemic) South Tyrolean and Catalan policies toward gender and ethnic socioeconomic participation? Should they be reshaped, and, if so, how?
3. How can the substate application of recovery policies or other substate/local policies and instruments promote socioeconomic participation of women and LGBTIAQ+ individuals in a post-pandemic scenario in South Tyrol and Catalonia, also in light of the SDGs (nos. 5, 8, 10, and 16) and the three principles?

Foundational elements of the methodological approach

Research techniques and sampling strategy

(flexible) Research design

Facing Intersectional Discrimination and Reducing Social Inequalities for Migrant Women and LGBTIAQ+ Individuals: the cases of South Tyrol (Italy) and Catalunya (Spain)

*20th IMISCOE Annual Conference
MIGRATION AND INEQUALITIES. In search of answers and solutions*

Dr. Alexandra Tomaselli

Senior Researcher, Eurac Research (Institute for Minority Rights), Italy
(former) Visiting Researcher, University Rovira i Virgili-Tarragona, Spain

05.07.2023

Methodology

- Part of an applied, empirical, explorative research project “The Intersection of Gender and Ethnicity in Socioeconomic Participation in South Tyrol and Catalonia in Post-Pandemic Times – InGEPaST” (2022-2023) funded by Autonomous Province of Bolzano-South Tyrol - Innovation, Research, University and Museums Department (2022-23)
- Two case studies: South Tyrol (Italy) and Catalonia (Spain)
 - multilingual & high migration rates
 - gender & ethnicity/race daily reality
 - high employment rates
- Socio-legal qualitative methodology: 43 semi-structured interviews [27 Cat – 16 ST] with women and LGBTIAQ+ CSOs (quota & snowball sampling)
- Intersectionality (gender, race and/or ethnicity) + other social drivers and external factors
- Thematic analysis with Nvivo | codes and themes (OA in zenodo.org)
- 4 (socially-constructed) categories | women/LGBTIAQ+ local/migratory background ⇔ intercategorical intersectionality McCall (2005)

Results domain work - women with migratory background

Migr women Cat	2nd generation	access to work	issues at work
age	0	2	2
agency	0	3	4
class	2	4	3
health issues	0	0	7
languages	2	13	6
legal status	3	10	8
level of education	2	2	2
origins	2	8	11
rural-urban	0	2	1
prejudices-stereotypes	3	7	13
ableism	1	0	2
antigypsyism	0	0	0
appearance	1	3	2
family roles' division	0	3	3
sexism	2	5	8
work-life balance	0	2	2
labour exploitations	0	10	15
human trafficking	0	0	1
religion	0	1	2
family of origin	0	0	0
informal networks	0	2	3
gender-based violence	0	1	2

Migr women ST	2nd generation	access to work	issues at work
age	4	15	1
agency	4	30	5
class	1	12	4
health issues	0	1	0
languages	4	40	4
legal status	0	8	1
level of education	0	15	2
origins	7	22	4
rural-urban	0	4	1
prejudices-stereotypes	9	31	14
ableism	0	1	1
antigypsyism	0	0	0
appearance	9	14	8
family roles' division	2	23	2
sexism	1	22	6
work-life balance	0	29	8
labour exploitations	0	8	10
human trafficking	1	6	1
religion	3	8	0
role family of origin	6	2	1
role informal networks	0	6	1
gender-based violence	8	41	7

Results domain work - LGBTIAQ+ individuals with migratory background

Migr LGBT Cat	2nd generation	access to work	issues at work	Trans-people & work extra burden
age	0	1	0	1
agency	0	0	0	0
class	0	1	1	4
health issues	0	0	0	0
languages	1	3	0	0
legal status	0	2	1	4
level of education	0	0	0	0
origins	2	5	0	0
prejudices-stereotypes	0	6	0	2
ableism	0	0	0	0
appearance	0	1	0	0
heteronormativity	0	1	0	1
religion	0	1	0	2
family of origin	0	0	0	0
informal networks	0	2	0	0
gender-based violence	0	1	0	1

Migr LGBT ST	2nd generation	access to work	issues at work	Trans-people & work extra burden
age	0	3	0	1
agency	0	1	0	1
class	0	1	0	1
health issues	0	1	0	0
languages	0	4	1	2
legal status	0	5	1	3
level of education	0	0	0	0
origins	0	4	0	0
prejudices-stereotypes	0	1	0	0
ableism	0	1	0	0
appearance	0	0	0	0
heteronormativity	0	1	0	1
religion	0	0	0	0
family of origin	1	0	1	0
informal networks	0	1	0	0
gender-based violence	1	1	1	0

Results domain education - women with migratory background

MigrWomen_Cat	2nd generation	access	issues at school	role professors	types of schools
age	0	0	0	0	0
agency	0	1	0	0	0
class	2	3	1	0	0
health issues	0	0	0	0	0
languages	0	2	1	0	0
legal status	0	1	0	0	0
level of education	1	0	1	0	0
origins	0	0	0	0	0
rural-urban	0	0	0	0	0
exploitations	0	0	0	0	0
family reconciliation	0	0	0	0	0
human trafficking	0	0	0	0	0
prejudices-stereotypes	1	0	1	1	0
ableism	0	0	1	0	0
antigypsyism	0	0	0	0	0
appearance	0	0	0	0	0
family roles' division	0	0	0	0	0
sexism	0	0	0	0	0
religion	0	0	0	0	0
role associations	1	0	1	1	0
role awareness raising	0	0	0	0	0
role family of origin	0	0	0	0	0
role informal networks	0	1	0	0	0
role institutions	0	1	0	0	0
role schools-universities	3	0	2	1	0
social media	0	0	0	0	0
gender-based violence	0	0	0	0	0

MigrWomen_ST	2nd generation education	access to training-schools-universities	issues at school	role professors	types of schools
age	3	1	2	0	0
agency	2	6	2	0	1
class	0	2	0	0	0
health issues	0	0	0	0	0
languages	2	7	3	1	1
legal status	0	2	0	0	0
level of education	0	6	1	0	0
origins	2	2	0	0	0
rural-urban	0	0	0	0	0
exploitations	0	0	0	0	0
family reconciliation	0	1	0	0	1
human trafficking	1	2	1	0	0
prejudices-stereotypes	2	3	3	0	3
ableism	0	0	0	0	0
antigypsyism	0	2	4	1	2
appearance	0	1	2	0	0
family roles' division	1	4	0	0	0
sexism	0	3	0	0	1
religion	4	0	0	0	0
role associations	3	7	4	0	1
role awareness raising	0	0	0	0	0
role family of origin	6	4	0	0	0
role informal networks	0	0	0	0	0
role institutions	3	7	2	0	1
role schools-universities	1	1	4	1	3
social media	0	0	0	0	0
gender-based violence	7	6	3	0	1

Results domain education – LGBTIAQ+ individuals with migratory background

MigrLGBT_Cat	2nd generation education	access to school-university
age	0	0
agency	0	0
class	0	0
health issues	0	0
languages	0	0
legal status	0	0
level of education	0	0
origins	1	1
prejudices-stereotypes	1	1
ableism	0	0
appearance	0	0
heteronormativity	0	0
religion	0	0
role associations	0	0
role family of origin	0	0
role informal networks	0	0
role institutions	0	0
gender-based violence	0	0

Migr LGBT ST	2nd generation education	access to school-university
age	0	1
agency	0	0
class	0	0
health issues	0	0
languages	0	1
legal status	0	1
level of education	0	0
origins	0	1
prejudices-stereotypes	0	0
ableism	0	1
appearance	0	0
heteronormativity	0	0
religion	0	0
role associations	0	0
role family of origin	0	0
role informal networks	0	0
role institutions	0	0
gender-based violence	0	0

Results domain services - women with migratory background

MigrWomen_Cat	child services	health assistance	housing	other services	social aids
age	0	0	0	0	0
agency	0	0	1	0	0
class	1	2	5	0	1
health issues	0	2	0	0	0
languages	0	3	3	0	0
legal status	1	4	2	0	1
level of education	0	1	0	0	0
origins	0	0	3	0	0
rural-urban	0	0	0	0	0
exploitations	1	1	5	0	1
family	0	0	1	0	0
human trafficking	0	0	0	0	0
prejudices-stereotypes	0	10	5	1	0
ableism	0	3	0	0	0
antigypsyism	0	1	0	0	0
appearance	0	1	1	1	0
family roles'	0	0	1	0	0
sexism	0	0	2	0	0
religion	0	0	0	0	0
role associations	0	5	3	0	1
role awareness raising	0	0	0	0	0
role family of origin	0	0	0	0	0
role informal networks	1	0	4	0	2
role institutions	3	5	3	0	3
role schools-universities	0	0	0	0	0
social media	0	0	0	0	0
gender-based	0	1	1	0	0

MigrWomen_ST	child services	health assistance	housing	other services	social aids
age	1	2	4	1	0
agency	1	0	10	2	1
class	0	0	16	0	4
health issues	0	5	2	0	0
languages	2	6	7	2	0
legal status	0	4	4	3	1
level of education	1	1	4	2	0
origins	1	1	5	0	3
rural-urban	0	0	2	1	0
exploitations	0	0	5	0	0
family reconciliation	9	0	5	1	0
human trafficking	1	0	1	1	0
prejudices-stereotypes	1	5	22	5	2
ableism	0	2	0	1	0
antigypsyism	0	1	1	1	0
appearance	0	0	10	1	0
family roles' division	0	1	5	0	1
sexism	0	1	4	2	1
religion	0	2	1	1	0
role associations	1	8	16	7	2
role awareness raising	0	1	3	2	0
role family of origin	0	1	2	2	0
role informal networks	0	1	4	1	4
role institutions	7	13	20	14	5
role schools-universities	0	0	1	0	0
social media	1	0	0	0	0
gender-based violence	3	8	26	13	3

Results domain services – LGBTIAQ+ individuals with migratory background

MigrLGBT_Cat	health assistance	housing	other services
age	0	0	0
agency	0	0	0
class	0	2	0
health issues	0	0	0
languages	0	0	0
legal status	2	2	0
level of education	0	0	0
origins	0	0	0
prejudices- stereotypes	1	2	1
ableism	0	0	0
appearance	0	0	0
heteronormativity	0	0	0
religion	0	0	0
role associations	1	0	0
role family of origin	0	0	0
role informal networks	0	1	0
role institutions	1	1	0
gender-based violence	0	0	0

Migr LGBT ST	health assistance	housing	other services
age	0	0	0
agency	0	0	0
class	0	0	0
health issues	1	0	0
languages	1	0	0
legal status	1	6	0
level of education	0	0	0
origins	1	0	0
prejudices- stereotypes	0	1	0
ableism	0	0	0
appearance	0	0	0
heteronormativity	0	1	1
religion	0	0	0
role associations	2	3	0
role family of origin	0	0	1
role informal networks	0	0	0
role institutions	2	4	0
gender-based violence	0	0	0

Concluding remarks

- Need for continued learning and mentoring to accelerate the closure of the gender gap ⇔ reinforcing the agency of women and LGBTIAQ+ individuals
- To combat horizontal & vertical segregation: reserve work positions/give incentives and reserve top positions to women and LGBTIAQ+ individuals from a variety of backgrounds
- Rely on/demand to CSOs and institutions to rethink and redesign training and curricula with a participatory approach
- Gender-sensitive and inclusive training and educational activities from lower school levels up to higher levels both private and public sectors (esp., health specialists) BUT gradual way ⇔ avoid resistance omnipresent prejudices
- Finally, need to start including LGBTIAQ+ individuals in the calculation of the gender gap => time for statistics to go beyond binarism

Thanks for your attention!

Contact:

alexandra.tomaselli@eurac.edu

@ge_tproject

@IngepastProject

@ingepastproject2022

extra slides

Research questions

The Intersection of Gender and Ethnicity in Socio-Economic Participation in South Tyrol and Catalonia in Post-Pandemic Times (InGEPaST)

Main RQ: how do gender and ethnicity **intersect** vis-à-vis socioeconomic participation (i.e., access to employment, education and social and public services) of women and LGBTIAQ+ individuals in South Tyrol and Catalonia in light of the SDGs (nos. 5, 8, 10, and 16) and the three principles of universal values (human rights-based approach; leave no one behind; gender equality and women's empowerment)?

Research sub-questions:

1. What are the **main social drivers** that influence the intersection of gender and ethnicity in the socioeconomic participation of women and LGBTIAQ+ individuals in South Tyrol and Catalonia? How do they **correlate, operate and differentiate**?
2. What are the pros and cons of the existing (pre-pandemic) South Tyrolean and Catalan policies toward gender and ethnic socioeconomic participation? Should they be reshaped, and, if so, how?
3. How can the substate application of recovery policies or other substate/local policies and instruments promote socioeconomic participation of women and LGBTIAQ+ individuals in a post-pandemic scenario in South Tyrol and Catalonia, also in light of the SDGs (nos. 5, 8, 10, and 16) and the three principles?

Foundational elements of the methodological approach

Research techniques and sampling strategy

(flexible) Research design

What hinders (an effective) socioeconomic participation of minority women? An intersectional analysis on South Tyrol and Catalonia

*ECMI workshop “MINORITY WOMEN AND INTERSECTIONALITY:
A RENEWED RESEARCH AGENDA?”*

Dr. Alexandra Tomaselli

Senior Researcher, Eurac Research (Institute for Minority Rights), Italy
(former) Visiting Researcher, University Rovira i Virgili-Tarragona, Spain

The research project

- Part of an applied, empirical, explorative research project “The Intersection of Gender and Ethnicity in Socioeconomic Participation in South Tyrol and Catalonia in Post-Pandemic Times – InGEPaST” funded by Autonomous Province of Bolzano-South Tyrol - Innovation, Research, University and Museums Department (2022-2023)
- Two case studies: South Tyrol (Italy) and Catalonia (Spain)
 - multilingual & high migration rates
 - gender & ethnicity/race daily reality
 - high employment rates, also of women

Research questions

The Intersection of Gender and Ethnicity in Socio-Economic Participation in South Tyrol and Catalonia in Post-Pandemic Times (InGEPaST)

Main RQ: how do gender and ethnicity **intersect** vis-à-vis socioeconomic participation (i.e., access to employment, education and social and public services) of women and LGBTIAQ+ individuals in South Tyrol and Catalonia in light of the SDGs (nos. 5, 8, 10, and 16) and the three principles of universal values (human rights-based approach; leave no one behind; gender equality and women's empowerment)?

Research sub-questions:

1. What are the **main social drivers** that influence the intersection of gender and ethnicity in the socioeconomic participation of women and LGBTIAQ+ individuals in South Tyrol and Catalonia? How do they **correlate, operate and differentiate**?
2. What are the pros and cons of the existing (pre-pandemic) South Tyrolean and Catalan policies toward gender and ethnic socioeconomic participation? Should they be reshaped, and, if so, how?
3. How can the substate application of recovery policies or other substate/local policies and instruments promote socioeconomic participation of women and LGBTIAQ+ individuals in a post-pandemic scenario in South Tyrol and Catalonia, also in light of the SDGs (nos. 5, 8, 10, and 16) and the three principles?

Foundational elements of the methodological approach

Research techniques and sampling strategy

Today's presentation data collection and analysis

- 43 semi-structured interviews [27 Cat – 16 ST] with women and LGBTIAQ+ CSOs (quota & snowball sampling)
- Intersectionality (gender, race and/or ethnicity) + other social drivers (personal conditions and external factors)
- Thematic analysis with Nvivo | codes and themes (OA in zenodo.org)
- Project: 4 (socially-constructed) categories | women/LGBTIAQ+ local/migratory background ↔ intercategorical intersectionality McCall (2005) => **today minority women**
- Results empirical part => Nvivo “Matrix Coding Query”

Results domain work

	Local women Cat	access to work	issues at work
Personal conditions	age	19	11
	agency	12	3
	class	17	7
	health issues	0	0
	languages	16	0
	level of education	12	1
	origins	5	2
	village belonging	1	0
	rural-urban	6	3
	External factors	prejudices-stereotypes	2
ableism		2	3
antigypsyism		31	6
family roles' division		11	17
sexism		14	22
work-life balance		6	19
religion		0	0
family of origin		4	0
informal networks		3	2
role referees		1	3
separation-divorce		0	1
gender-based violence		3	2

	Local women ST	access to work	issues at work
age	17	4	
agency	19	3	
class	15	1	
health issues	2	0	
languages	7	0	
level of education	7	0	
origins	3	0	
village belonging	0	0	
rural-urban	5	3	
prejudices-stereotypes	17	13	
ableism	7	0	
antigypsyism	2	2	
family roles' division	15	10	
sexism	17	15	
work-life balance	19	11	
religion	2	0	
family of origin	2	0	
informal networks	2	0	
referees	0	0	
separation-divorce	2	0	
gender-based violence	28	12	

**Results
domain
education**

LocalWomen_Cat	access to training-schools-universities	issues at school	types of schools
age	6	1	1
agency	4	0	1
class	10	4	0
health issues	0	0	0
languages	0	0	0
level of education	6	1	2
origins	3	0	1
village belonging	0	0	1
rural-urban	1	0	0
prejudices-stereotypes	1	1	0
ableism	0	0	0
antigypsyism	13	7	3
sexism	1	1	1
family roles' division	5	1	0
work-life balance	3	0	0
religion	0	0	1
role associations	0	2	0
family of origin	6	3	3
informal networks	0	0	0
role referees	2	2	2
role schools-universities	2	4	5
separation-divorce	0	0	0
gender-based violence	0	0	0

LocalWomen_ST	access to training-schools-universities	issues at school	types of schools
age	2	2	0
agency	1	1	1
class	1	0	0
health issues	0	0	0
languages	0	0	0
level of education	1	0	0
origins	0	0	0
village belonging	0	0	0
rural-urban	0	0	0
prejudices-stereotypes	1	4	3
ableism	0	0	0
antigypsyism	1	2	1
sexism	1	3	2
family roles' division	0	0	0
work-life balance	0	1	1
family of origin	0	0	0
informal networks	0	0	0
role institutions	1	0	0
role referees	0	0	0
role schools-universities	0	3	1
separation-divorce	0	0	0
gender-based violence	1	3	1

**Results
domain
services**

LocalWomen_Cat	child services	health assistance	housing	other services	transports
age	0	2	3	0	0
agency	0	0	2	0	1
class	2	2	12	2	1
health issues	0	1	0	1	0
languages	0	0	1	0	0
level of education	0	1	0	0	0
origins	0	0	2	0	0
village belonging	0	0	0	0	0
rural-urban	0	6	0	0	11
prejudices-stereotypes	0	2	0	0	0
ableism	0	1	1	1	0
antigypsyism	0	10	12	4	1
sexism	0	2	1	1	0
family roles' division	2	0	1	0	1
work-life balance	4	0	0	0	1
religion	0	0	0	0	0
role associations	1	3	6	4	0
family of origin	0	3	0	0	0
informal networks	0	1	1	0	0
role institutions	2	7	9	3	5
separation-divorce	0	0	1	0	1
gender-based violence	0	3	4	2	2

LocalWomen_ST	child services	health assistance	housing	other services	transports
age	1	2	5	5	1
agency	2	0	7	2	0
class	2	1	6	1	1
health issues	0	4	0	0	0
languages	1	0	1	1	0
level of education	1	0	0	0	0
origins	0	0	0	0	0
village belonging	0	0	0	0	0
rural-urban	0	1	0	2	4
prejudices-stereotypes	0	0	4	3	1
ableism	0	0	1	1	0
antigypsyism	0	1	0	1	1
sexism	0	0	1	2	0
family roles' division	0	1	2	0	0
work-life balance	1	1	3	0	0
family of origin	1	0	2	1	0
informal networks	1	0	1	1	1
role institutions	2	8	7	11	2
separation-divorce	1	0	3	0	0
gender-based violence	2	7	18	15	3

Concluding remarks

- Need for **continued learning** and **mentoring** to accelerate the closure of the gender gap and combat stereotypes, esp re gender-based violence ⇔ reinforcing the **agency** of women (another part of research => valid for LGBTIAQ+ individuals too)
- To combat **horizontal & vertical segregation**: reserve work positions/give incentives and reserve top positions to women from a variety of backgrounds (another part of research => valid for LGBTIAQ+ individuals too)
- Rely on/demand to CSOs and institutions to rethink and redesign training and curricula with a **participatory approach**
- Gender-sensitive and inclusive **training and educational activities** from lower **school** levels up to higher levels both **private** and **public** sectors (esp., **health** specialists) BUT **gradual way** ⇔ **avoid resistance** omnipresent prejudices
- Finally, need for **minority protection systems** to become aware of **heterogeneity** of minorities and of **intersectional** dimensions and axes of discrimination

Thanks for your attention!

Contact:

alexandra.tomaselli@eurac.edu

@ge_tproject

@IngepastProject

@ingepastproject2022

**Intersectional discrimination of women and
LGBTIAQ+ individuals in their access to employment,
education, and public services: the role of social
drivers and of subnational policies**

*ECPR General Conference 2023
4 – 8 September, Charles University & online*

Dr. Alexandra Tomaselli

Senior Researcher, Eurac Research (Institute for Minority Rights), Italy
(former) Visiting Researcher, University Rovira i Virgili-Tarragona, Spain

Methodology

- Part of an applied, empirical, explorative research project “The Intersection of Gender and Ethnicity in Socioeconomic Participation in South Tyrol and Catalonia in Post-Pandemic Times – InGEPaST” (2022-2023) funded by Autonomous Province of Bolzano-South Tyrol - Innovation, Research, University and Museums Department (2022-23)
- Two case studies: South Tyrol (Italy) and Catalonia (Spain)
 - strong self-government settings & high employment rates
 - multilingual & high migration rates
 - gender & ethnicity/race daily reality
- Intersectionality (gender, race and/or ethnicity) + other social drivers and external factors
- Socio-legal qualitative methodology: 43 semi-structured interviews [27 Cat – 16 ST] with women and LGBTIAQ+ CSOs + 10 semi-structured interviews with policy experts [3 Cat – 7 ST] (quota & snowball sampling)
- Thematic analysis Nvivo | codes and themes (OA in zenodo.org) [+ content analysis policies]
- 4 (socially-constructed) categories | women/LGBTIAQ+ local/migratory background ⇔ intercategorical intersectionality McCall (2005)
- My positionality & ethical concerns

Social drivers & external factors

Social drivers = Personal conditions	age
	agency
	class
	health issues
	languages
	level of education
	origins
	village belonging
	rural-urban
	prejudices-stereotypes
External factors = external forces	ableism
	antigypsyism
	family roles' division
	sexism
	work-life balance
	religion
	family of origin
	informal networks
	role referees
	<i>separation-divorce*</i>
	gender-based violence
	role CSOs
	role institutions (bodies, laws, policies)

Social drivers:

- Local women*
- Class
- Age
- Agency
- MigrWomen*
- Origins
- Agency
- Class
- Local LGBTIAQ+*
- Rural-urban
- Health issues
- Age
- MigrLGBTIAQ+*
- Legal status
- Languages
- Origins

External factors:

- Local women*
- GBV
- Role institutions
- Role CSOs
- MigrWomen*
- GBV
- Role institutions
- Prejudices-racism
- Local LGBTIAQ+*
- Prejudices-sterotypes
- Role CSOs
- Role institutions
- MigrLGBTIAQ+*
- Prejudices-racism
- Role CSOs
- Role institutions

Local policies – selection & types of policies

	South Tyrol	Catalonia
Country or regional statute	1	1
Law(s) on equal opportunities between women and men	3	3
Law(s) on LGBTIAQ+ rights	0	1
Law(s) on migration and integration	1	1
Law(s) on gender-based violence	1	1
Law(s) on disability	1	1
provincial policies that promote action or integration plans in the field of equal opportunities and social inclusion	3	(country level policies only)
municipal policies that promote action plans in the field of equal opportunities and social inclusion	2	5
local recovery plans-NextGenerationEU	0	1
Total laws and policies	12	14

Table: Number of policies analysed divided per substate unit

Local policies – selection of pros and cons

Pros

1. Substate bodies, especially municipalities, can be effective tools to organize several actions and initiatives
2. A local plan or few actions can trigger if not immediate changes at least debates and several actions
3. It is of utmost importance to pursue network at work and the existing networks to produce good results
4. Within the local bodies, internal and interdepartmental support is key
5. The territorial dislocation of local bodies in charge of gender and ethnicity is fundamental

Cons

1. Laws are not fully implemented due to lack of both economic and personnel resources
2. Some laws or policies fall short of fully promoting gender equality due to their current formulation
3. The intersection of gender and ethnicity have not been fully covered so far because there are still taboos or are not seen or considered
4. There is lack of ex-post monitoring and evaluation of laws and policies
5. There is lack of visibility and knowledge about policies

What is still missing

1. Need for more autonomy and clear list of competences to improve the bodies' decision-making powers and actions
2. In the specific sector of LGBTIAQ+ rights and equality, the need to go beyond binarism
3. Need for more implementation in the private sector and to foresee more obligations in the public sector
4. Need for a sanction system, not necessarily an economic one, but also a mechanism of mediation that may be more effective
5. Need to take more into consideration the challenges of work-life balance and propose more ad hoc action
6. Need for more internal cooperation and support by other departments
7. Need to take into due consideration the episodes of racism and really build an inclusive society
8. Need for further cross-fertilization from European instruments

Thanks for your attention!

Contact:

alexandra.tomaselli@eurac.edu

@ge_tproject

@IngepastProject

@ingepastproject2022